

УДК 338:347.77

DOI 10.5281/zenodo.17850003

СПОДАРЕВА Елена Григорьевна¹

¹ ФГБНУ «Институт научно-технической информации», ул. Артема, 60, Донецк, Россия, 283001

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Статья посвящена анализу комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности (ИС) как ключевому элементу обеспечения экономической безопасности предприятий в условиях цифровой трансформации экономики. Подчеркивается актуальность темы тем, что в современных реалиях бизнес сталкивается с рисками волатильности, коррупцией, мошенничеством и нарушениями законодательства, а это приводит к финансовым убыткам и репутационным потерям. Комплаенс-контроль представлен как функция внутреннего контроля, направленная на минимизацию правовых, операционных и репутационных рисков через соблюдение нормативных требований, этических стандартов и внутренних политик.

Подчеркивая роль комплаенса в управлении рисками несоответствия, анализируются определения дефиниции «комплаенс» из различных источников, включая работы отечественных и зарубежных ученых, где комплаенс рассматривается как инструмент повышения эффективности бизнес-процессов и предотвращения коррупции.

Цель исследования – это определить сущность, структуру и эффективность комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности для обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики. Задачи включают характеристику ключевых элементов, анализ особенностей IP-комплаенса и факторов эффективности. Методология основана на теоретическом анализе, синтезе научных публикаций, нормативных актов и практических примеров.

Выявлены особенности комплаенса, к которым отнесены: проактивный подход, интеграция с бизнес-процессами и ориентация на этику.

В результатах выделяются составляющие экономической безопасности предприятия, экономическая сущность комплаенса, обязательные элементы комплаенс-контроля и этапы его внедрения в сфере интеллектуальной собственности на основе классификации рисков ИС по определенным критериям.

Исследование фокусируется на оценке эффективности через количественные (снижение нарушений и рисков) и качественные критерии (осведомленность сотрудников, конкурентоспособность и экономическая безопасность). Подчеркивается необходимость адаптации комплаенса к изменяющемуся правовому и технологическому окружению для защиты объектов интеллектуальной собственности, минимизации потерь и повышения инвестиционной привлекательности.

Таким образом, комплаенс-контроль позиционируется как инструмент устойчивого развития, особенно в сфере интеллектуальной собственности, где нематериальные активы подвержены трансграничным рискам. Несмотря на отсутствие единой законодательной базы в Российской Федерации, его внедрение способствует прозрачности, конкурентоспособности и экономической безопасности. Статья предлагает комплексный подход, сочетающий правовые, организационные и технологические меры, и подчеркивает перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: бизнес, интеллектуальная собственность, законодательство, комплаенс, экономическая безопасность, управление, соответствие, комплаенс-контроль, комплаенс-риски, санкции.

Введение. На данный момент предприятия осуществляют производственно-коммерческую деятельность в сложных условиях, поскольку вопросы экономической безопасности в их деятельности остаются важными и не до конца решенными. Управленческий персонал стремится к обеспечению устойчивого развития своего предприятия с наименьшим уровнем риска волатильности, то есть непредусмотренного колебания показателей бизнес-деятельности и неопределенности. Данный аспект существенно влияет на основные показатели резких непредусмотренных колебаний стоимости как самого предприятия, так и его активов. Нынешние реалии хозяйствования таковы, что обеспечение экономической безопасности предприятия невозможно без внедрения в практику его внутреннего контроля, в том числе и его составляющей – комплаенс-контроля.

Современная функция комплаенс-контроля способна обеспечить более низкие расходы на защиту бизнес-интересов, а также оптимизировать структуру бизнес-процессов и повысить уровень качества управления предприятия в целом. Всё это создает важные и актуальные предпосылки для разработки теоретических и практических основ развития комплаенс-контроля, его внедрения и адаптации к реалиям малого, среднего и крупного бизнеса.

Подавляющее большинство имеющихся исследований в сфере экономической безопасности рассматривают проблемы ее обеспечения на основе детального анализа микро- и макропоказателей работы предприятия и на этой основе формируют научно-методические рекомендации по сохранению имеющихся экономических достижений предприятия или по их улучшению. Возможны случаи, когда работа даже достаточно успешных в настоящее время предприятий может находиться в чрезвычайно опасном состоянии. Основанием для такого заключения могут быть коррупционные схемы в работе предприятия, наличие мошеннических сделок, сокрытие налоговых нагрузок, нарушение антимонопольного законодательства и другие не менее значимые проявления нарушений действующего законодательства, нормативных положений региональных, отраслевых положений и стандартов самого предприятия. Необходимо заметить, что все эти неприемлемые для любого предприятия проявления нарушений существующей нормативно-законодательной базы, находятся в сфере действия функции комплаенс-контроля. Вместе с тем, значительная часть предприятий предпочитают не выделять средства на проведение комплаенс-мер, а некоторые из них вообще не знакомы с концептуальными положениями комплаенса.

Следует также отметить, что положения и принципы комплаенса в Российской Федерации недостаточно распространены и практически не используются в деятельности реального бизнеса. В определенной степени положения комплаенс-контроля введено в практику работы только некоторых финансово-кредитных организаций, в частности, банковских учреждений. Тем не менее, внедрение данной функции необходимо на всех уровнях национальной экономики. Любое предприятие стремится к эффективной и постоянно развивающейся деятельности, но выйти на мировую арену сложно без соблюдения правил рыночных отношений, законодательства, эффективного управления рисками финансовых и временных потерь, а также без вышеперечисленного невозможно поддерживать деловую репутацию и конкурентоспособность. Рассматривая опыт зарубежных стран, предприятия Российской Федерации приходят к осознанию необходимости применения функции комплаенс-контроля, который должен стать обязательной составляющей системы управления и неотъемлемой частью системы внутреннего контроля.

Теоретические и практические вопросы комплаенс-контроля подробно рассматривали в своих научных разработках различные ученые, где отражены основные терминологические понятия системы комплаенса, обоснованы основные сферы его

использования, определены факторы эффективности использования комплаенс-программ на предприятиях различных форм собственности.

Термин «комплаенс» вошел в официальную терминологию относительно недавно, с момента принятия в США Закона Сарбейнса-Оксли (2002 г.), максимально усилившего требования к регулированию рынка ценных бумаг и финансовой отчетности в целях недопущения корпоративных скандалов, в том числе коррупционного характера [1]. Однако под этим понятием понимают все действия, которые субъекты хозяйствования обязаны совершать в соответствии с положениями всего действующего законодательства.

Первоначально понятие «комплаенс» предложил Базельский комитет по банковскому надзору, определив его как «независимую функцию, которая выявляет, оценивает, дает соответствующие рекомендации, отслеживает и готовит отчеты в отношении риска, определяемого как риск юридических или регулятивных санкций, финансовых убытков, урона репутации, которые могут быть нанесены банку в результате несоблюдения им законодательства, регулирования и др.» [2].

Комплаенс (от англ. «compliance» – согласие, соответствие; от глагола «to comply» – следовать, выполнять) означает «действие в соответствии с требованиями или указаниями» либо «соблюдение» [3].

Множество словарей характеризует комплаенс как выполнение ожиданий других сторон. В данном контексте правила, законы, законодательные нормы, нравственные ценности, мораль и принципы можно объединить в единый набор ожиданий.

В соответствии с определением, которое дает Международная Комплаенс-Ассоциация (International Compliance Association), под «комплаенсом» понимают «обеспечение соответствия деятельности установленным требованиям и стандартам» [4].

Следует отметить, что комплаенс-контроль в России, внедряемый в культуру ведения бизнеса с 2012 года через Национальную Ассоциацию Комплаенс, стал ответом на бессистемность, нарушения стандартов и погоню за сверхприбылью в условиях перехода к рыночной экономике, и начал развиваться не только через соблюдение законодательных норм, но и через саморегулирование рыночных субъектов.

В России термин «комплаенс» стал использоваться с приходом на рынок крупных международных компаний, для которых эта функция является неотъемлемой частью работы. Главная цель комплаенса заключается в снижении юридических и репутационных рисков, связанных с несоблюдением профессиональных и этических норм. Однако, на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует официальное определение этой функции, что приводит к отсутствию единого понимания её сути среди бизнес-структур [1].

В Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции предлагается следующее определение «комплаенс – это обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно уязвимых сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации. COMPLIANCE-контроль является процессом управления рисками предприятия» [5].

По мнению Ткаченко Ю.А. и Шевченко М.В., комплаенс-контроль определяется как часть системы внутреннего контроля и системы управления экономического субъекта, как совокупность встроенных в бизнес-процессы видов контроля [6].

Как одной из разновидностей управленческого контроля на предприятии, системе комплаенс-контроля посвящены также работы Маркиной Ю.В. и Выползовой О.О., в которых основное внимание уделяется снижению рисков предприятий и повышению ее

эффективности через внедрение комплаенс-систем [7].

Анализ сущности, роли и особенностей комплаенс-контроля, а также способам внедрения руководителями в систему общего контроля уделяют внимание Зубарева Л.В. и Говорова Е.Д. [8].

Актуальные виды комплаенса как инструмента повышения эффективности бизнес-процессов и неотъемлемой части управления рисками рассматриваются в работах Гниломёдова Е.В., Сухарниковой Е.И., Бачурина А.И. [9] и Амангельды А.А. [10].

Сравнительный анализ форм внутреннего контроля, демонстрация уникальности и эффективности в предотвращении коррупционных правонарушений комплаенс-контроля, а также недостатки в его развитии и возможности использования этого инструмента в условиях глобальной нестабильности и развития цифровых технологий управления, исследованы в работах Саниной Л.В. и Гуляевой А.И. [11].

Такие ученые-экономисты как Шихвердиев А.П., Оганезова Н.А., Вишняков А.А., Гудырева Л.В. предлагают применять комплаенс-подход как один из ключевых принципов государственного управления и контроля, направленный на обеспечение эффективного управления, рационального использования и оптимизации экономических ресурсов предприятия [1].

Организацию функции комплаенса рассматривают Перерва П.Г., Верешне Шомоши М., Коциски Д., Кобелева Т.А. и выделяют два основных подхода к определению понятия «комплаенс» (табл. 1) [3].

Таблица 1. Основные подходы к определению понятия «комплаенс» [3]

Подходы к комплаенсу	
«rule-based approach»	Основан на соблюдении нормативных требований Предусматривает выполнение только того, что прямо предписано законом – минимальный уровень организации комплаенса в банке
«risk-based approach»	Основан на анализе и управлении рисками Рекомендуется иностранным банкам национальными регуляторами и международными организациями

Амангельды А.А. посвящает свои исследования вопросам интеграции комплаенс-механизмов в управление интеллектуальной собственностью для обеспечения правовой защиты и минимизации рисков [10].

Основное внимание минимизации рисков, связанных с интеллектуальной собственностью (ИС), и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД), уделяет Лазарев Я.О. [12].

Как теоретические, так и практические аспекты внедрения и функционирования комплаенс-контроля в корпоративной среде раскрывают исследования Ермаковой Н.А. и Ахуньянова Ч.Ф. [13].

Практические примеры реализации комплаенс-контроля, которые помогают предприятиям соответствовать законодательным нормам и стандартам, минимизировать риски несоответствия и создавать эффективные бизнес-процессы, рассматривают Белан Г.Д. и Видякина О.В. [14], Кабанов В.С. [15], Амангельды А.А. [16], Никитенко С.М., Месяц М.А., Коробейникова Е.В. [17].

Большой перечень научных исследований, относящихся к вопросам комплаенс-контроля, свидетельствует о значимости и важности его применения для обеспечения эффективного функционирования и развития предприятия. А в контексте интеллектуальной собственности комплаенс приобретает особую значимость в силу сложности правового регулирования, высокой стоимости объектов интеллектуальной собственности и риска значительных убытков от правонарушений, включая

репутационные потери.

Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует единый подход к пониманию структуры и оценки эффективности комплаенса в сфере интеллектуальной собственности, что требует дальнейшего исследования вопросов формирования и результативности использования комплаенс-контроля как составляющей обеспечения экономической безопасности предприятия.

Цель данного исследования – это определить сущность, структуру и эффективность комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности для обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики.

Задачами исследования выступают:

1. Характеристика сущности и ключевых элементов функции комплаенс-контроля.
2. Анализ особенностей комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности.
3. Определение факторов, влияющих на эффективность реализации комплаенс-программ в практической деятельности предприятий.

Материалы и методы. Исследование носит преимущественно теоретический и аналитический характер, фокусируясь на концептуальном анализе, синтезе существующих научных подходов и обобщении практических примеров. Основные результаты получены на основе использования следующих методов: анализа – при изучении научных публикаций, нормативных документов и международных стандартов; сравнительного анализа – при сопоставлении подходов к функции комплаенс-контроля в России и за рубежом; анализа примеров из практики – при рассмотрении практических кейсов предприятий на основе вторичных источников; синтеза и обобщения – при исследовании понятия «комплаенс»; систематизации – при группировке рисков, элементов и подходов в таблицы и рисунки. Метод логического обобщения применен для формулирования выводов.

Результаты. На сегодняшний день достаточно распространенным в научных исследованиях является термин «экономическая безопасность предприятия», механизм обеспечения которой для каждого предприятия формируется индивидуально. Составляющие и рычаги управления экономической безопасностью зависят от многих факторов, среди которых можно выделить базовые, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Составляющие экономической безопасности предприятия

Упомянутые составляющие экономической безопасности предприятия учитываются при расчете интегрального показателя экономической безопасности предприятия. Тем не менее, при его формировании не всегда принимаются во внимание такие аспекты, как коррупция, мошенничество, легализация денежных средств, нарушение корпоративной этики, антимонопольного или налогового законодательства и

другие подобные факторы, что является предметом функции комплаенс-контроля предприятия.

Основная цель комплаенса заключается в соблюдении контроля за минимизацией операционных (нарушение законодательства, внутренних правил, профессиональных и нравственных стандартов предприятия и незаконные действия), правовых (несоблюдение законодательства) и репутационных (опубликование негативной информации о работнике и предприятии в средствах массовой информации) рисков, ведущих к финансовым убыткам, коррупционным действиям и преследованию со стороны контролирующих органов [7; 10; 13].

Комплаенс, как элемент системы управления и контроля на предприятии, ориентирован на управление рисками несоблюдения законодательных норм, регуляторных требований, стандартов и правил, установленных надзорными органами, отраслевыми ассоциациями, саморегулируемыми организациями, а также кодексами деловой этики. Это направлено на предотвращение юридических или регуляторных санкций, финансовых потерь и репутационного ущерба, вызванных нарушением законодательства, общепринятых норм и стандартов [3; 7].

Особенностями комплаенса как современной формы внутреннего контроля являются:

проактивный подход – фокус на предотвращении рисков путем разработки соответствующих политик, процедур и механизмов контроля, что расширяет возможности организации в управлении соответствием;

интеграция с бизнес-процессами – охват всех уровней деятельности предприятия с помощью адаптации к ее отраслевой специфике и обеспечения гармоничного включения в операционные процессы;

ориентация на этику и корпоративную культуру – соблюдение формальных норм, развитие этических и моральных принципов, укрепление корпоративной культуры и ответственное взаимодействие с внешними контрагентами [8; 11].

Суть комплаенс-контроля состоит в том, что каждый сотрудник предприятия имеет четкое представление о том, какие действия в его работе должны производиться именно им для минимизации комплаенс-рисков или для их возможного полного устранения.

В связи с этим перед большинством предприятий стоит вопрос удержания деятельности сотрудников в рамках правового поля. В подобных условиях комплаенс-контроль выступает как наиболее эффективный подход, обеспечивающий перераспределение информационных потоков и управленческих процессов для минимизации рисков предприятия, связанных с ненадлежащим поведением сотрудников, ответственных лиц и руководства.

Практика использования функции комплаенс-контроля в различных сферах экономической деятельности показывает, что основным в этом понятии является обеспечение безусловного выполнения внутренних и внешних действующих требований (законодательства, стандартов, норм, положений и т.д.). Экономическая сущность самого понятия «комплаенс» представлена на рис. 2.

Комплаенс-контроль является функцией, элементы которой обусловлены особенностями каждой конкретной организации, но есть и обязательные элементы (рис. 3). Дополнительные элементы и формы их применения зависят от сферы деятельности предприятия и уровня коррупционных рисков окружающей среды.

Исследователи выделяют чуть меньше 150 различных видов комплаенса на предприятии, среди которых: антимонопольный; санкционный; корпоративный; банковский; этический; финансовый; экологический; налоговый; антикоррупционный; комплаенс-аудит; IP-комплаенс и другие [11; 16].

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют единые законодательные

требования к реализации комплаенс-контроля. Основой для его применения на предприятиях служат нормативные правовые акты, такие как: Уголовный кодекс РФ, Федеральные законы (№79-ФЗ, №273-ФЗ, №115-ФЗ, №402-ФЗ, №149-ФЗ и др.), а также международные стандарты, включая Конвенцию ОЭСР 1997 г. [13; 19].

Рис. 2. Экономическая сущность функции комплаенс-контроля

Рис. 3. Обязательные элементы комплаенс-контроля [1]

В целях контроля комплаенс-рисков предприятия вправе самостоятельно разрабатывать и применять ряд стандартных документов в виде Кодекса корпоративной

этики; Политики противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Политики принятия и дарения подарков, а также приглашения на мероприятия; Политики «китайской стены»; Политики взаимодействия с регулирующими органами; Политики использования интеллектуальной собственности; Положения об информационной политике и другие внутренние документы в зависимости от специфики деятельности предприятия [11; 19].

Комплаенс строится на основе стандартов, таких как ISO 13600/2014, обязательными элементами которого является введение кодекса делового поведения и этики, а также определение рисков, заинтересованных сторон и сфер регулирования.

Успешными практическими примерами внедрения в управление системы комплаенс-контроля можно считать ОАО «КАМАЗ», где создаются специализированные департаменты для управления комплаенс-процессами и разрабатываются внутренние нормативные документы («Комплаенс-мониторинг группы организаций» и «Кодекс корпоративной этики»), которые формируют основу системы комплаенс-контроля [13], а также ПАО «МТС», где комплаенс-риски являются частью общей системы управления рисками предприятия. С 2016 г. в ПАО «МТС» действует Единая система комплаенс, включающая кодекс делового поведения и программу управления рисками в сфере интеллектуальной собственности (IP-комплаенс). Программа направлена на защиту и эффективное управление объектами интеллектуальной собственности, обучение сотрудников и соблюдение законодательства, что способствует минимизации рисков и эффективному использованию активов предприятия [14; 15].

Инструменты комплаенс-контроля широко используются на постоянной основе в зарубежной практике. Система управления соответствием (CMS) определяет и структурирует собственные внутренние обязанности, а также помогает снизить вероятность несоблюдения требований путем роста объемов доступной информации для всех сотрудников предприятия, создания внутренних стимулов для формирования культуры выполнения требований и исправления выявленных случаев их несоблюдения.

Кроме того, в современном мире можно представить предприятие без недвижимости, оборудования и даже без людей, но без интеллектуальной собственности – уже невозможно. Вся деятельность предприятий от исследований и разработок до маркетинговой активности – это работы, формирующие интеллектуальные результаты.

Развитие рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации повышает её инвестиционную привлекательность, но требует эффективного управления рисками для предотвращения финансовых, операционных и репутационных потерь в связи с участием в судебных или административных разбирательствах.

Риски интеллектуальной собственности (ИС) – это ключевой элемент в изменяющейся внешней среде, где цифровая трансформация экономики и информатизация бизнеса усиливает роль интеллектуальных активов [17].

Следует отметить, что самыми распространенными комплаенс-рисками в сфере интеллектуальной собственности являются: утрата прав на интеллектуальную собственность; использование объектов ИС (часто – товарного знака) без лицензии или разрешения; отсутствие регистрации прав или слабая защита коммерческой тайны; финансовые потери из-за судебных споров, нарушение условий использования лицензированного контента или технологий; утечка конфиденциальной информации; обвинения в плагиате и другие репутационные убытки.

Цель комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности (IP-комплаенса) – это идентификация, систематизация и снижение рисков, рекомендации по минимизации потерь и повышение доходности за счет эффективного использования интеллектуальной собственности [10; 12].

Отличительной чертой IP-комплаенса является его ориентация на создание,

регистрацию и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, что защищает от финансовых потерь, повышает деловую репутацию и инвестиционную привлекательность предприятий [12].

Таблица 2. Классификация рисков, связанных с интеллектуальной собственностью [17]

Классификация	Риски интеллектуальной собственности
В зависимости от территории	- международные (внешние) риски - национальные (внутренние) риски
В зависимости от объекта интеллектуальной собственности	- риски авторских прав - риски объектов промышленной собственности
В зависимости от условий возникновения	- риски, возникающие при регистрации объекта ИС - риски, возникающие при использовании объекта ИС - риски, возникающие при продаже/переуступке объекта ИС - риски, возникающие при залоге объекта ИС
В зависимости от причин возникновения	- риски, возникающие из-за недобросовестных действий субъектов рынка ИС - риски, возникающие из-за неэффективной организации бизнес-процессов в области защиты объектов ИС - риски, возникающие из-за решений органов надзора и контроля, изменений в нормативно-правовом регулировании
В зависимости от последствий риска	- репутационные риски - риски финансового ущерба - операционные риски
В зависимости от субъекта	- риски правообладателя / лицензиара / залогодержателя - риски залогодателя - риски лицензиата
В зависимости от характера	- организационно-правовые риски (риск признания договоров о распоряжении правами на объекты ИС недействительными; риск прекращения действия прав на объекты ИС) - экономические риски (страховые; коммерческие; финансовые; кредитные; риск неадекватной оценки стоимости прав на объекты ИС, риск обесценивания предмета договора и др.)

Этапы внедрения комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности представлены на рис. 4.

Комплаенс-контроль должен опираться на следующие принципы:

обеспечение соответствия системы контроля предприятия ключевым факторам, связанным с осуществлением его деятельности;

ответственность органов управления за общее управление в управлении комплаенс-рисками;

пропорциональность комплаенс-процедур возможным рискам;

эффективность и прозрачность комплаенс-процедур;

ответственность и неотвратимость наказания;

систематичность комплаенс-контроля.

Таким образом, целесообразно внедрять комплаенс-контроль в зависимости от вида и сферы деятельности предприятия, в том числе для соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности. Более того, интеллектуальная собственность по своей природе имеет нематериальный характер. Это означает ее внепространственную категорию, которая повышает риск нарушения исключительных прав, что подтверждается

многими трансграничными судебными спорами. Отсутствие комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности может стать значительными рисками для любого предприятия, а его наличие может проявляться как создание внутренних правил предприятия на основе работы с результатами интеллектуальной деятельности, тем самым обеспечивая предотвращение критических ситуаций и минимизацию негативных последствий.

Рис. 4. Этапы внедрения комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности [10; 12; 17]

Обсуждение результатов. Таким образом, комплаенс-контроль в сфере интеллектуальной собственности можно определить как совокупность организационно-правовых мер, направленных на обеспечение соблюдения норм законодательства об интеллектуальной собственности, корпоративных политик, международных стандартов и договорных обязательств, связанных с созданием, использованием и защитой объектов интеллектуальной собственности.

Оценка эффективности комплаенс-контроля представляет собой сложную задачу, но должна включать как количественные, так и качественные критерии:

снижение количества случаев нарушений зарегистрированных прав интеллектуальной собственности;

сокращение операционных, финансовых и репутационных рисков, включая судебные издержки, выплаты компенсаций, утрату прав на объекты ИС;

увеличение уровня правовой осведомленности сотрудников на основе результатов тестирования, опросов и оценки вовлеченности;

скорость и адекватность реагирования и принятия мер при выявлении нарушений;

рост конкурентоспособности, улучшение отношений с партнерами и защита бизнеса от мошенничества;

укрепление деловой репутации на рынке, повышение инвестиционной

привлекательности и устойчивое развитие предприятия.

Комплаенс-контроль в сфере интеллектуальной собственности является необходимым элементом современной системы корпоративного управления и правового регулирования. Его внедрение требует комплексного подхода, включающего как нормативно-правовую, так и организационную составляющую. Однако для эффективности комплаенса необходимо не только его формальное внедрение, но и постоянная адаптация системы под изменяющееся правовое и технологическое окружение, что позволит существенно снизить правовые риски, повысить уровень соблюдения законодательства и создать культуру ответственного отношения к объектам интеллектуальной собственности.

Заключение. Исходя из вышесказанного, следует заключить, что для эффективного управления предприятием, достижения устойчивой прибыльности и экономической безопасности бизнеса требуется создание системы мер, обеспечивающих неукоснительное соблюдение законодательства, этических норм и антикоррупционных требований. Такой системой мер выступает комплаенс-контроль, который является инструментом для минимизации репутационных рисков и финансовых потерь, повышения прозрачности и инвестиционной привлекательности. Комплаенс-контроль предусматривает обязательное соответствие всех аспектов хозяйственной деятельности этическим нормам (кодексам поведения), антикоррупционным законам, нормативным и внутренним стандартам, правилам и инструкциям.

Несмотря на отсутствие единой законодательной базы, комплаенс-контроль как элемент внутреннего контроля предприятий, показывает свою эффективность, способствуя обеспечению устойчивости, конкурентоспособности и защите от экономических угроз.

В условиях активного использования интеллектуальной собственности для построения устойчивого и успешного в долгосрочной перспективе бизнеса целесообразным является внедрение комплаенс-контроля в сфере интеллектуальной собственности, что требует комплексного подхода, включающего правовые, организационные и технологические меры. Эффективное управление интеллектуальной собственностью через комплаенс-контроль не только усиливает конкурентоспособность и повышает прозрачность, но и укрепляет экономическую безопасность предприятия, предотвращая финансовые, операционные и правовые риски, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности, что особенно важно в условиях цифровой трансформации экономики.

Список литературы

1. Шихвердиев, А.П. *Комплаенс-риски в менеджменте организаций* / А.П. Шихвердиев, Н.А. Оганезова, А.А. Вишняков, Л.В. Гудырева // *Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера* : Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2018. – № 1. – С. 20-27.
2. *Базельский комитет по банковскому надзору, официальный сайт* [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf> (дата обращения: 13.08.2025).
3. Перерва П.Г., Коциски Д., Верешне Шомоши М., Кобелева Т.А., *Комплаенс программа промышленного предприятия* : учебник. – Харьков-Мишкольц : НТУ «ХПИ», 2019. – 689 с.
4. *Национальная Ассоциация Комплаенс* [Электронный ресурс]. – URL:

<https://cutt.ly/AbqbRkX> <https://www.int-comp.org/> (дата обращения: 13.08.2025).

5. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015/0> (дата обращения: 13.08.2025).

6. Ткаченко, Ю.А. Комплаенс-контроль как ключевой фактор в управлении экономическим субъектом / Ю.А. Ткаченко, М.В. Шевченко // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2016. – №2. – С. 196-199.

7. Выползова, О.О. Система комплаенс как одна из форм управленческого контроля на предприятии / О.О. Выползова, Ю.В. Маркина // Управление в современных системах. – 2021. – №4 (32). – С. 51-59.

8. Говорова, Е.Д. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля предприятия / Е.Д. Говорова, Л.В. Зубарева // Устойчивое развитие России – 2025. МЦНП «Новая наука». – С.24-28.

9. Гниломёдов, Е.В. Санкционный комплаенс и его роль как инструмента обеспечения контроля над активами и повышения эффективности бизнес-процессов с применением информационных технологий / Е.В. Гниломёдов Е.В., Е.И. Сухарникова, А.И. Бачурин // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. – 2025. – №3 (84). – С. 46-51.

10. Амангельды, А.А. Комплаенс и законодательство в сфере интеллектуальной собственности / А.А. Амангельды // Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права. – 2024. – №5. – С.42-50.

11. Санина, Л.В. Комплаенс как инструмент обеспечения экономической безопасности организации: проблемы и перспективы применения / Л.В. Санина, А.И. Гуляева. // Baikal Research Journal. – 2024. – Т.15, №1. – С. 181-192. – DOI: 10.17150/2411-6262.2024.15(1).181-192.

12. Лазарев, Я.О. IP-комплаенс для бизнеса / Я.О. Лазарев // Имущественные отношения в РФ. – 2021. – № 4 (235). – С. 78-83.

13. Ермакова, Н.А. Комплаенс-контроль в концепции устойчивого развития корпораций / Н.А. Ермакова, Ч.Ф. Ахуньянова // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 3 (297). – С. 1-10.

14. Белан, Г.Д. Комплаенс интеллектуальной собственности в ПАО «МТС» / Г.Д. Белан, О.В. Видякина // Человек. Социум. Общество. – 2023. – №9. – С. 130-134.

15. Кабанов, В.С. Комплаенс и корпоративная культура как аспект управления интеллектуальным капиталом организации / В.С. Кабанов // Экономика. Бизнес. Банки. – 2017. – №S4. – С. 152-156.

16. Амангельды, А.А. Комплаенс және зияткерлік меншік саласындағы заңнама / А.А. Амангельды // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. – 2024. – №1 (76). – Р. 87-97. – DOI 10.52026/2788-5291_2024_76_1_87.

17. Никитенко, С.М. Риски на рынке интеллектуальной собственности / С.М. Никитенко, М.А. Месяц, Е.В. Коробейникова // Экономика и управление инновациями. – 2020. – № 2 (13). – С. 30-36. – DOI 10.26730/2587-5574-2020-2-30-36.

18. Абдыкерова, Г.Ж. Internal audit as the main instrument of compliance control at the enterprise / Г.Ж. Абдыкерова // Известия Исык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2023. – No.1 (40). – Р. 80-86.

19. Филиппович, А.А. Комплаенс в предпринимательской деятельности: история становления, общие положения, проблемы формирования в Российской Федерации / А.А. Филиппович // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – №3(43). – С. 225-233. – DOI 10.17803/2311-5998.2018.43.3.225-233.

20. Белан, Г.Д. Система Комплаенс, как инструмент взаимодействия с

интеллектуальной собственностью / Г.Д. Белан, О.В. Видякина // Человек. Социум. Общество. – 2023. – №9. – С. 135-140.

Сподарева Елена Григорьевна, канд. экон. наук, доцент, старший научный сотрудник отдела анализа и развития интеллектуальной собственности, ФГБНУ «Институт научно-технической информации», Донецк, Россия

E-mail: spodareva_inti@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2150-6791

AuthorID: 938500

Поступила в редакцию 14.08.2025 г.

UDC 338:347.77

DOI 10.5281/zenodo.17850003

SPODAREVA Elena¹

¹ Institute of Scientific and Technical Information, Artema Str., 60, Donetsk, Russia, 283001

COMPLIANCE CONTROL IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY: STRUCTURE AND EFFICIENCY

The article is devoted to the analysis of compliance control in the field of intellectual property (IP) as a key element of ensuring the economic security of enterprises in the context of digital transformation of the economy. The relevance of the topic is emphasized by the fact that in today's realities, businesses face risks of volatility, corruption, fraud, and violations of the law, which can lead to financial losses and reputational damage. Compliance control is presented as an internal control function aimed at minimizing legal, operational, and reputational risks through compliance with regulatory requirements, ethical standards, and internal policies.

Emphasizing the role of compliance in managing non-compliance risks, the article analyzes the definitions of the term «compliance» from various sources, including the works of domestic and foreign scholars, where compliance is viewed as a tool for improving business processes and preventing corruption.

The purpose of the study is to define the essence, structure and effectiveness of compliance control in the field of intellectual property. The objectives include characterizing key elements, analyzing the features of IP compliance, and identifying factors that contribute to its effectiveness. The methodology is based on theoretical analysis, synthesis of scientific publications, regulations, and practical examples.

The features of compliance have been identified, which include a proactive approach, integration with business processes, and a focus on ethics.

The results highlight the components of an enterprise's economic security, the economic essence of compliance, the mandatory elements of compliance control, and the stages of its implementation in the field of intellectual property based on the classification of IP risks according to specific criteria.

The study focuses on evaluating effectiveness through quantitative (reduction of violations and risks) and qualitative criteria (employee awareness and competitiveness). The article emphasizes the need to adapt compliance to the changing legal and technological environment in order to protect intellectual property, minimize losses, and increase investment attractiveness.

Thus, compliance control is positioned as a tool for sustainable development, especially in the field of intellectual property, where intangible assets are subject to cross-border risks. Despite the lack of a unified legislative framework in the Russian Federation, its implementation contributes to transparency, competitiveness, and economic security. The article proposes a comprehensive approach that combines legal, organizational, and technological measures and highlights the potential for further research.

Key words: *business, intellectual property, legislation, compliance, economic security, management, compliance, compliance control, compliance risks, sanctions.*

References

1. Shikhverdiev, A.P., Oganezova, N.A., Vishnyakov, A.A., & Gudyreva, L.V. (2018). [Compliance risks in organizational management]. *Corporate Governance and Innovative Development of the Northern Economy: Bulletin of the Research Center for Corporate Law,*

- Management, and Venture Investment of Syktyvkar State University.* (1), 20–27. (In Russian).
2. Basel Committee on Banking Supervision. (n.d.). Retrieved from: <https://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf> (date of application: 13.08.2025). (In Russian).
 3. Pererva, P.G., Kociski, D., Vereshne Shomoshi, M., & Kobeleva, T.A. (2019). [Compliance program for industrial enterprises]. Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI». 689 p. (In Russian).
 4. National Compliance Association. (n.d.). Retrieved from: <https://www.int-comp.org/> (date of application: 13.08.2025). (In Russian).
 5. Methodological recommendations for the development and adoption of anti-corruption measures by organizations. (n.d.). Retrieved from: <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015/0> (date of application: 13.08.2025). (In Russian).
 6. Tkachenko, Yu.A., Shevchenko, M.V. (2016). [Compliance control as a key factor in managing an economic entity]. *Bulletin of BSTU.* (2), 196–199. (In Russian).
 7. Vypolzova, O.O., Markina, Yu.V. (2021). [Compliance system as a form of managerial control at an enterprise]. *Management in Modern Systems.* (4), 51–59. (In Russian).
 8. Govorova, E.D., Zubareva, L.V. (2025). [Compliance control in the internal control system of an enterprise]. *Sustainable Development of Russia – 2025. MCNP «New Science»*, 24–28. (In Russian).
 9. Gnilomedov, E.V., Sukharnikova, E.I., Bachurin, A.I. (2025). [Sanction compliance and its role as a tool for asset control and improving business process efficiency using information technologies]. *Information-Economic Aspects of Standardization and Technical Regulation.* (3), 46–51. (In Russian).
 10. Amangeldy, A.A. (2024). [Compliance and legislation in the field of intellectual property. Intellectual Property]. *Copyright and Related Rights.* (5), 42–50. (In Russian).
 11. Sanina, L.V., Gulyaeva, A.I. (2024). [Compliance as a tool for ensuring the economic security of an organization: Problems and prospects of application]. *Baikal Research Journal.* 15(1), 181–192. [https://doi.org/10.17150/2411-6262.2024.15\(1\).181-192](https://doi.org/10.17150/2411-6262.2024.15(1).181-192) (In Russian).
 12. Lazarev, Ya.O. (2021). [IP compliance for business]. *Property Relations in the Russian Federation.* (4), 78–83. (In Russian).
 13. Ermakova, N.A., Akhundyanova, Ch.F. (2014). [Compliance control in the concept of sustainable corporate development]. *International Accounting.* (3), 1–10. (In Russian).
 14. Belan, G.D., Vidyakina, O.V. (2023). [Intellectual property compliance at PJSC «MTS»]. *Human. Society. Community.* (9), 130–134. (In Russian).
 15. Kabanov, V.S. (2017). [Compliance and corporate culture as an aspect of managing an organization's intellectual capital]. *Economics. Business. Banks.* (S4), 152–156. (In Russian).
 16. Amangeldy, A.A. (2024). [Compliance and legislation in the field of intellectual property]. *Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan.* (1), 87–97. DOI: 10.52026/2788-5291_2024_76_1_87 (in Kazakh).
 17. Nikitenko, S.M., Mesyats, M.A., Korobeinikova, E.V. (2020). [Risks in the intellectual property market]. *Economics and Innovation Management.* (2), 30–36. DOI: 10.26730/2587-5574-2020-2-30-36 (In Russian).
 18. Abdykerova, G.Zh. (2023). [Internal audit as the main instrument of compliance control at the enterprise]. *Proceedings of the Issyk-Kul Forum of Accountants and Auditors of Central Asian Countries.* (1), 80–86.
 19. Filippovich, A.A. (2018). [Compliance in entrepreneurial activity: History of establishment, general provisions, and problems of formation in the Russian Federation]. *Bulletin of O.E. Kutafin University (MSAL).* (3), 225–233. DOI: 10.17803/2311-5998.2018.43.3.225-233. (In Russian).

20. Belan, G.D., Vidyakina, O.V. (2023). [Compliance system as a tool for interaction with intellectual property]. *Human. Society. Community.* (9), 135–140. (In Russian).

Spodareva Elena, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Researcher of the Department for Analysis and Development of Intellectual Property, Institute of Scientific and Technical Information, Donetsk, Russia

E-mail: spodareva_inti@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2150-6791

AuthorID: 938500

Received 14.08.2025